

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunosovna	

TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR

Pardayeva Ozoda Mamayunusovna
Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti
Mustaqil tadqiqotchisi, dotsent, PhD
Email: pardayeva_a@gmail.com

Annotatsiya: Jahonda globallashtirish jarayonlari chuqurlashib borayotgan hamda xalqaro turizm bozorida raqobat keskinlashib borayotgan sharoitda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish hududiy turizm tizimlarining barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biriga aylanmoqda. Jahon amaliyotida an'anaviy turizm shakllaridan ko'p formatli turistik mahsulotlarga o'tish jarayoni kuzatilmoqda. Maqolada muallif turizm sohasida oilaviy tadbirkorlik tushunchalarining mazmun va mohiyatiga ilmiy-nazariy yondashuvlarni ilmiy jihatdan asoslab bergan.

Kalit so'zlar: turizm, turist, xizmat, oila, global, servis, tadbirkorlik, innovatsiya, strategiya, daromad, eksport, omil, innovatsiya, metod, qishloq turizmi, oilaviy biznes, oilaviy korxonalar, oilaviy tadbirkorlik.

Аннотация: В условиях углубления процессов глобализации в мире и усиления конкуренции на международном туристическом рынке развитие семейного предпринимательства становится одним из важных факторов, обеспечивающих устойчивое развитие региональных туристических систем. В мировой практике наблюдается процесс перехода от традиционных форм туризма к многоформатным туристическим продуктам. В статье автор научно обосновывает научно-теоретические подходы к раскрытию содержания и сущности понятий семейного предпринимательства в сфере туризма.

Ключевые слова: туризм, турист, услуга, семья, глобализация, сервис, предпринимательство, инновация, стратегия, доход, экспорт, фактор, инновация, метод, сельский туризм, семейный бизнес, семейное предприятие, семейное предпринимательство.

Abstract: In the context of deepening globalization processes worldwide and increasing competition in the international tourism market, the development of family entrepreneurship is becoming one of the key factors ensuring the sustainable development of regional tourism systems. Global practice demonstrates a transition from traditional forms of tourism to multi-format tourism products. In this article, the author provides a scientific substantiation of theoretical approaches to understanding the content and essence of the concepts of family entrepreneurship in the tourism sector.

Key words: tourism, tourist, service, family, globalization, service industry, entrepreneurship, innovation, strategy, income, export, factor, innovation, method, rural tourism, family business, family enterprise, family entrepreneurship.

KIRISH

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, boshqaruvning innovatsion instrumentlaridan foydalanish, raqamli platformalar, sun'iy intellekt texnologiyalari va katta ma'lumotlar tahlilini qo'llash, oilaviy tadbirkorlik xizmatlariga turistik talabning yangi segmentlarini aniqlash hamda turizmning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiluvchi integratsiyalashgan oilaviy tadbirkorlik turlarini shakllantirish yo'nalishidagi ilmiy tadqiqotlar kabi masalalarga alohida e'tibor berilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot obyektining murakkabligi va xilma-xilligi tufayli ushbu muammolarni turli metodologik yondashuvlar asosida tadqiq etish jarayoni davom etmoqda. Bunday yondashuvlar oila iqtisodiy nazariyasini turli yo'nalishlarda rivojlantirishga qaratilgan. Bu boradagi tadqiqotlarda turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikning mohiyatini ochib berishga harakat qilingan. Mahalliy iqtisodchilarimizdan M.Q. Pardayev [1], I.S. Tuxliyev [2], O'.Ya. Ostonovlar [3], hamda xorijlik iqtisodchi mutaxassislardan Chris Cooper [4], Peter F. Drucker [5], Donald Getz [6], Thomas L. Wheelen [7]lar turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikning mohiyati, xususiyatlari borasida ilmiy-amaliy ahamiyatga molik tadqiqotlar olib borishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda turizm sohasida oilaviy tadbirkorlik tushunchalarining mazmun va mohiyatiga ilmiy-nazariy yondashuvlar nazariy tahlil qilindi. Mavzu doirasida muammolarni chuqur tahlil qilish, ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalarni ishlab chiqish maqsadida induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil qilish, xorijiy va O'zbekistonda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganish va tahlil qilish orqali olingan ma'lumotlar asosida qiyosiy tahlil usulidan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oilaviy tadbirkorlikning shakllanishida uy xo'jaliklarining ishlab chiqarish faoliyatini tadqiq etish muhim uslubiy ahamiyat kasb etadi. Shu bois, oilaviy tadbirkorlik uy xo'jaligi taraqqiyotining ilk shakllanish va rivojlanish bosqichini ifoda etib, unga bo'lgan nazariy qarashlarni shakllantirish uchun muhim metodologik funksiyani o'taydi. Bunday yondashuvlar zaminida uy xo'jaligi xo'jalik yuritishning asosiy va ilg'or shakli sifatida uning ishlab chiqarish qobiliyati va funksiyalari hamda iqtisodiy munosabatlar tizimidagi o'rni tadqiqot objekti sifatida qaraladi [8]. Bunday xo'jaliklar hech qanday yollanma mehnatga asoslanmasligi, tashqi aloqalarni o'rnatishda yopiq va imkoniyatlari cheklangan iste'molchi xo'jalik sifatida qaralgan. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlarda uy xo'jaliklariga nafaqat iste'molchi, balki tovar ishlab chiqaruvchi xo'jalik sifatidagi yondashuvlar inqilobiy ahamiyat kasb etdi. Bu borada G. Bekkerning ishlari [9] katta qiziqish uyg'otadi. Uning asarlarida oilada mehnat taqsimoti, uy xo'jaligining ishlab chiqarish funksiyalari, oila daromadlarining taqsimlanishini gender nuqtai nazaridan tadqiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Oila bozordagi tovar va xizmatlarning faqat iste'molchisi emas, balki ishlab chiqaruvchisi sifatida namoyon etadigan "Yangi uy xo'jaligi nazariyasi" (G. Bekker, Dj. Minser, K. Lankaster) paydo bo'ldi.

Shuningdek, uy xo'jaliklarining resurslarni yetkazib berishdagi rolini o'rganishda Dj. M. Keynes [10] tadqiqotlari diqqatga loyiq. Bunda oila xo'jaliklarining daromadlari, iste'mol va jamg'arish xulqi, ularning davlat bilan o'zaro aloqadorligi, xo'jalik yuritishning tez o'zgaruvchan sharoitga moslashishini ilmiy asoslaydi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, O'zbekiston hududlarida uy xo'jaligida ishlab chiqarish (kasanachilik, hunarmandchilik)ning vujudga kelishi tarixan shakllangan bo'lib, o'rta asrlarning oxiriga to'g'ri keladi. Shu yillarda Samarqand shahrida 1053 ta oilaviy hunarmandchilik korxonalari mavjud bo'lib, ularning deyarli 65 %i to'qimachilik bilan shug'ullanishgan, o'sha davrda transportning asosiy shakli ot-ulov bo'lganligi bois, ehtiyojga muvofiq, korxonalarining 20 %ini egarchilik tashkil etgan.

Ko'rinib turibdiki, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari uzoq yillardan buyon iqtisodiy tadqiqotlarning predmeti bo'lib kelgan. Tadqiqot obyektining murakkabligi va xilma-xilligi tufayli ushbu muammolarni turli metodologik yondashuvlar asosida tadqiq etish jarayoni davom etmoqda. Bunday yondashuvlar oila iqtisodiy nazariyasini turli yo'nalishlarda rivojlantirishga qaratilgan. Bu boradagi tadqiqotlarda turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikning mohiyatini ochib berishda, uning muayyan bir oilaga tegishliligi, oila boshlig'i tomonidan boshqarilishi va uning a'zolari mehnat jarayonini tashkil etishi kabi jihatlari asos qilingan holda yondashuvlar va ta'riflarning mualliflari aniqlandi. Mahalliy iqtisodchilarimizdan M.Q. Pardayev, I.S. Tuxliyev, O'.Ya. Ostonovlar, xorijlik iqtisodchi mutaxassislardan Chris Cooper, Peter F. Drucker, Donald Getz, Thomas L. Wheelenlarning turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikning mazmun-mohiyati, xususiyatlari nazariy jihatdan tahlil etildi. Ushbu jarayonning nazariy jihatlari quyidagi 1-jadvalda keltirib o'tishni maqsadga muvofiq deb topdik. Bular quyidagilar (1-jadval):

Turizm sohasida "Oilaviy tadbirkorlik" faoliyati va kategoriyasiga berilgan ta'riflar va yondoshuvlar¹

T/r	Mualliflar	Ta'rifi	Izohi
1	O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 26-apreldagi "Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida"gi O'RQ-327-son ² Qonuni	Oilaviy tadbirkorlik oila a'zolari tomonidan tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olish maqsadida amalga oshiriladigan tashabbuskorlik faoliyatidir.	Mazkur qonun 2012-yil 26-aprelda qabul qilingan, uning tarkibi 7 ta bob va 35 ta moddadan iborat etib belgilangan.
2	Pardayev M.Q.	Oilaviy mulkka asoslangan, oila a'zolari ishtirok etadigan tadbirkorlik faoliyati.	"Oilaviy korxonalar iqtisodiyoti" monografiyasida oila daromadlarini oshirish va farovonligini ta'minlash masalalari tadqiq etilgan.
3	Chris Cooper	Turizm sohasida oila a'zolarining daromad (foyda) olish uchun o'z mulkiga asoslangan faoliyati tushuniladi.	"Tourism: Principles and Practice" monografiyasida turizm sohasini keng qamrovda tahlil qiladi va oilaviy tadbirkorlik (family entrepreneurship) bilan bog'liq bir necha muhim jihatlarni qamrab oladi.
4	Peter F. Drucker	Oilaviy biznesni kichik yoki o'rta darajadagi turizm tadbirkorligida yangi g'oyalar va innovatsiyalar tajribasini amaliyotga joriy etishning qulay platformasi deb hisoblaydi.	"Innovation and Entrepreneurship" monografiyasida oilaviy turizm bizneslari, masalan, qishloq turizmi, agroturizm, kichik mehmonxonalar va gastronomik turlar tez va moslashuvchan qaror qabul qilish imkoniga ega bo'lishi ta'kidlangan.
5	Donald Getz	Turizm sohasining yo'nalishlarida oila boshlig'i tomonidan tashkil etiladigan daromad keltiruvchi biznes turi.	"Family Business in Tourism" monografiyasida qishloq, agro, ekologik, ekstremal turizm yo'nalishlarida oilaviy biznesni tashkil etish va rivojlantirish muammolari tahlil etilgan, turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikning innovatsion hayot sikli zanjiri ishlab chiqilgan.
6	Thomas L. Wheelen	Turizm sohasida tadbirkorlikning turi hisoblanadi, tashkiliy faoliyati oila a'zolaridan iborat xususiy ishtirokchilar jamoasidir.	"Strategic Management and Business Policy" ilmiy tadqiqot ishida turizm sohasida oilaviy tadbirkorlik (family entrepreneurship in tourism) bilan bog'liq jihatlarni strategik boshqaruv va biznes siyosati nuqtayi nazaridan tushuntirib berilgan.
7	I.S. Tuxliyev	Tadbirkorlikning turizm sohasida faoliyat olib borishi mumkin bo'lgan turi hisoblanadi.	"Turizm asoslari" o'quv qo'llanmasida oilaviy tadbirkorlik (family entrepreneurship)ning turizm sohasidagi amaliy va nazariy jihatlari ko'rsatib berilgan. Turizm sohasida oilaviy turizmning xususiyatlari va afzalliklari ishlab chiqilgan.
8	O'.Ya. Ostonov	Qishloq joylarda turizm sohasida oilaviy mulkka asoslangan, oila a'zolari ishtirok etadigan va kichik biznes shakli asosida ma'lum darajada daromad (foyda) olishni ko'zlab qilinadigan tadbirkorlik faoliyati.	"Qishloq turizmini rivojlantirish va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish" nomli monografiyasida turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikni qishloq joylardagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik shakllari asosida tahlil qilgan hamda daromad turlarini aniqlagan.

Hozirgi paytda iqtisodiy adabiyotlarda oila xo'jaligi iborasi bilan birga uy xo'jaligi, xonadon xo'jaligi kabi tushunchalar qo'llanilmoqda. Oldingi adabiyotlarda asosan uy xo'jaligi tushunchasi qaralgan. Milliy hisoblar tizimida ham "uy xo'jaligi" deb yuritiladi. Biroq, mamlakatimizda oila bilan bog'liq tushuncha barcha me'yoriy hujjatlarda ham o'z aksini topgan. Jumladan, oilaviy masalalar "Oila kodeksi" orqali tartibga solinadi. Mamlakatimizda 1998-yil "Oila yili" deb e'lon qilindi va oilalarni rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatga mo'ljallangan Davlat dasturi qabul qilindi. Mamlakatimiz Konstitutsiyasida maxsus XIV bob "Oila"ga bag'ishlangan. Shu tufayli turizm sohasida oila xo'jaligi va uning farovonligini oshirish masalalarini tadqiq qilishni maqsadga muvofiq deb topdik.

Yuqorida keltirilgan jadvalda ko'rsatilganidek, ilk bor oila xo'jaligining ta'rifi G.M. Shodiyeva tomonidan ishlab chiqilgan degan xulosaga kelindi [11]. Shu va shu kabi bir qancha adabiyotlarni tadqiq qilib, turizm sohasida oilaviy tadbirkorlik deganda, turizm sohasining ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy ehtiyojini qondirish hamda ma'lum darajada daromad (foyda) olish uchun o'z mulkiga ega bo'lgan turistik xizmat ko'rsatish kabi

1 Manba: muallif ishlanmasi.

2 <https://lex.uz/acts/-2004956>

faoliyatni amalga oshirish hamda foydani oila doirasida o'zlashtirish maqsadida bir-biri bilan er-xotinlik, bola-chaqalik va qarindoshlik munosabatlariga asoslangan tadbirkorlik faoliyati tushuniladi, degan takomillashgan ta'rifni ishlab chiqdik.

Shu kabi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga oid nazariyalar o'ziga xos yondashuvlar asosida bir necha yo'nalishlarda davom etmoqda. Bunday murakkab jarayonlarni chuqur o'rganish va tahlil qilish endilikda noan'anaviy metodologik konsepsiyalar, masalaga o'zgacha yondashish tamoyillarini kashf etish zaruratini taqozo etmoqda. Muammolarni bartaraf etishga yangi soha sifatidagi turizm sohasi jarayonlarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etib, uning metodologik imkoniyatlaridan keng foydalanish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Nazariy jihatdan turizmni rivojlantirish tamoyillarining oilaviy tadbirkorlik sohasida qo'llanilishi uning rivojiga katta hissa qo'shib, tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va yuritish jarayonining ham samaradorligini, ya'ni o'zini o'zi tashkil etish xususiyatiga egaligi to'g'risidagi g'oyalarni isbotlaydi, degan to'xtamga keldik.

Shunday ekan, turizm, oila va tadbirkorlikning raqamli iqtisodiyot tizimi faoliyatlari bilan tarkibiy qismlarining birlashuvi hamda "turizm + oila + tadbirkorlik + innovatsion iqtisodiyot" kategoriyalarining iqtisodiyotning umumiy va xususiy qonunlariga mos kelish tamoyiliga asoslanadi. Iqtisodiy tamoyillarga mos kelish qonuni mohiyatiga ko'ra, yangi faoliyat turi yangi natijani keltirib chiqaradi ($4+1=5$). Ushbu holatga yangicha metodologiya nuqtayi nazaridan yondashiladigan bo'lsa, Venn diagrammasi ishtirokidagi quyidagi modelga ega bo'lamiz (1-rasm).

1-rasm. Turizm sohasida oilaviy tadbirkorlik faoliyati modelining tuzilishi³

Nazariy jihatdan, boshqacha aytganda, tadqiqotlarimizning natijalari yuqorida nomlari keltirilgan iqtisodiy kategoriya atributlarining alohida faoliyat natijasidan ko'ra, ularning birgalikda, hamjihatlikda ishlashi samarasi yuqori bo'lishini ko'rsatadi. Bu jarayonda yaxlit tizimning alohida qismlari ham ahamiyatga ega. Sababi, turizm sohasida oila o'z mulkidan unumli foydalanishi orqali ishlab chiqarish yoki tadbirkorlikka yo'l ochishi, davlat ishtirokida kafolatli istiqbolga erishishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan, turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikni samarali rivojlantirish xususiyatlari va usullarini o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O'zbekistonda 2025-yil 1-avgust holatiga 396 448 ta tadbirkorlik subyekti (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz) faoliyat ko'rsatmoqda. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha savdo, sanoat, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari sohasida tadbirkorlik subyektlari eng ko'p. Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko'rsatish sohalarida raqamlar nisbatan kam.

Ular iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha quyidagicha:

- savdo sohasida – 150 319 ta;
- sanoat sohasida – 63 049 ta;
- qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi sohasida – 33 668 ta;

3 Manba: muallif ishlanmasi.

- qurilish sohasida – 30 080 ta;
- yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar sohasida – 28 123 ta;
- tashish va saqlash sohasida – 16 521 ta;
- axborot va aloqa sohasida – 9 915 ta;
- sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko'rsatish sohasida – 9 584 ta;
- turizm sohasida – 27 005 ta;
- boshqa sohalarda – 28 184 ta (2-jadval) [12].

2-jadval

2011 – 2025-yillarda O'zbekistonda turizm sohasida oilaviy tadbirkorlik asosida faoliyat yurutuvchi firma, tashkilotlar va tadbirkorlik subyektlari soni⁴

Yillar	Turizm sohasida oilaviy tadbirkorlik asosida faoliyat yurutuvchi firma va soni (birlik)	Turizm sohasida oilaviy tadbirkorlik subyektlari soni (birlik)
2011	52	7340
2012	61	8150
2013	70	9700
2014	82	10850
2015	95	12440
2016	110	15200
2017	135	16400
2018	160	17300
2019	179	18240
2020	165	16700
2021	210	19207
2022	285	20201
2023	390	21358
2024	450	22540
2025	515	24300

2-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, 2010–2024-yillarda O'zbekistonda turizm sohasidagi oilaviy tadbirkorlik barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Ayniqsa, 2017-yildan keyingi iqtisodiy liberallashtirish, turizmni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari, oilaviy mehmon uylarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining joriy etilishi hamda ichki turizmning faollashuvi ushbu ko'rsatkichning keskin oshishiga xizmat qilgan. 2020-yilda pandemiya tufayli qisqa muddatli pasayish kuzatilgan bo'lsa-da, 2021–2024-yillarda sektor yuqori tiklanish sur'atlarini namoyon etgan.

2011–2025-yillarda O'zbekistonda turizm sohasida oilaviy tadbirkorlikning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotidagi umumiy makroiqtisodiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan degan xulosani beradi. Ya'ni, 2011–2016-yillarda turizm sohasida oilaviy tadbirkorlik subyektlari soni bosqichma-bosqich o'sib borgan. Bu davrda turizm infratuzilmasini rivojlantirish, vizaviy tartiblarni takomillashtirish va xususiy sektor imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha izchil ishlar olib borilgan. 2017–2019-yillarda iqtisodiy liberallashtirish va turizmni rivojlantirish bo'yicha islohotlar natijasida oilaviy mehmon uylari, milliy hunarmandchilik, gastronomik xizmatlar va ekoturizm bilan shug'ullanuvchi oilaviy korxonalar soni sezilarli oshdi. 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi sharoitida ham turizm sohasida faoliyat yurutuvchi oilaviy bizneslar moslashuvchanlik va barqarorlik namunasini ko'rsatdi. 2021–2025-yillarda ichki va xalqaro turizmning tiklanishi natijasida oilaviy tadbirkorlik yana o'sish bosqichiga o'tdi. Ayniqsa, oilaviy mehmon uylari va xizmat ko'rsatish korxonalari soni ko'paydi.

Mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi aholining daromadlarini oshirdi va turizm xizmatlariga talabni kuchaytirdi. YaIM o'sishi oilaviy biznes uchun yangi bozor imkoniyatlarini yaratdi. Real daromadlarning oshishi ichki turizm rivojlanishiga xizmat qildi. Natijada oilaviy mehmon uylari, milliy taomlar tayyorlash va ekskursiya xizmatlariga talab ortdi. 2011–2025-yillarda O'zbekistonda turizm sohasidagi oilaviy tadbirkorlik soni umumiy hisobda barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi. Ayniqsa, 2017-yildan keyingi turizmni liberallashtirish siyosati ushbu sektor rivojlanishining asosiy omiliga aylandi. YaIM o'sishi, investitsiyalar, aholi daromadlari

4 O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi (2026-yil 6-iyun, soat 10:35).

va turizm infratuzilmasining kengayishi oilaviy tadbirkorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatdi hamda sektorning barqaror rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratdi. Umuman olganda, turizm sohasidagi oilaviy tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyotining muhim va istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida shakllandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oilaviy tadbirkorlik iqtisodiyotiga asoslangan turizm strategiyalarini ishlab chiqishda hududiy xususiyatlarni inobatga olish muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning turistik salohiyati geografik diversifikatsiyani talab qiladi. Shunday qilib, tarixiy shaharlarda madaniy-eko turizm, tog'li hududlarda ekoturizm va agroturizm, cho'l mintaqalarida esa ekologik turizm yo'nalishlarini rivojlantirish zamon talabiga mos strategiya hisoblanadi. Bunday yondashuv turizm rivojlanishini hududiy o'ziga xoslik bilan uyg'unlashtirish va mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Xususan, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlarda madaniy merosni asrab-avaylash bilan birga ekologik xavfsiz turizm xizmatlarini yo'lga qo'yish, Nurota, Zomin, Boysun kabi tabiiy maskanlarda ekoturistik marshrutlarni yaratish hamda Orolbo'yi mintaqasida ekologik barqaror turizmni rivojlantirish orqali iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qudratov G'.H., Pardayev M.Q., Xudoyberdiyev U.X., Pardayeva O.M. Oilaviy korxonalar iqtisodiyoti. Monografiya. – T.: "Iqtisodiyot", 2012. – 232 b.
2. I.S. Tuxliyev. Turizm asoslari. O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamISI, 2010.
3. O'.Ya. Ostonov. Qishloq turizmini rivojlantirish va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Monografiya. – Samarqand: SamISI, 2023.
4. <https://www.scribd.com/document/826905436/Tourism-Principles-and-Practice-Cooper-Fletcher-Gilbert-Fyall-Wanhill>
5. <https://www.amazon.com/Innovation-Entrepreneurship-Peter-F-Drucker/dp/0060851139>
6. <https://www.amazon.com/Family-Business-Tourism-Hospitality-Cabi/dp/0851998089>
7. https://books.google.co.uz/books/about/Strategic_Management_and_Business_Policy.html?id=CmouAAAAQBAJ&redir_esc=y
8. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962. – С. 332.; Зверева Н.А. В. Чаянов о размере семьи и крестьянского домохозяйства // Вестник статистики. – 1991. – № 7. – С. 47.; Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – Т. 2. – 594 с.; Самуэльсон П. Экономика. – М., 1992. – Т. 1. – 740 с.
9. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории / пер. с англ.; сост., науч. ред., послесл. Р.И. Капелюшников; предисл. М.И. Левин. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 672 с.
10. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1948. – С. 238–240.
11. Шодиева Г.М. Оила хўжалиги фаровонлигини оширишда ташкилий-иқтисодий омилларни ва сервисни ривожлантириш муаммолари: иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Самарқанд, 2008. – 42 б.; Шодиева Г.М. Оила хўжалиги фаровонлигини ошириш: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Монография. – Т.: Фан, 2006. – 243 б. Ушбу таъриф «Ҳаёт китоби: ёш оилалар учун энциклопедик қўлланма»да (Т.: "Шарқ", 2011. – 202 б.) кўчириб босилган.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>